

EL JUEGO DRAMÁTICO: UNA METODOLOGÍA GLOBALIZADORA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL

ANTONIO MIGUEL CANTOS CEBALLOS
Universidad de Málaga

“Había una vez un país donde todos, durante muchos años, se habían acostumbrado a usar muletas para andar. Desde su más tierna infancia, todos los niños eran enseñados debidamente a usar sus muletas para no caerse, a cuidarlas, a reforzarlas conforme iban creciendo, a barnizarlas para que el barro y la lluvia no las estropeasen. Pero un buen día, un sujeto inconformista empezó a pensar si sería posible prescindir de tal aditamento. En cuanto expuso su idea, los ancianos del lugar, sus padres y maestros, sus amigos, todos le llamaron loco: ‘Pero, ¿A quién habrá salido este muchacho? ¿No ves que, sin muletas, te caerás irremediablemente? ¿Cómo se te puede ocurrir semejante estupidez?’

Pero nuestro hombre seguía planteándose la cuestión. Se le acercó un anciano y le dijo: ‘¿Cómo puedes ir en contra de toda nuestra tradición! Durante años y años, todos hemos andado perfectamente con esta ayuda. Te sientes más seguro y tienes que hacer menos esfuerzo con las piernas: es un gran invento. Además, ¿cómo vas a despreciar nuestras bibliotecas donde se concreta todo el saber de nuestros mayores sobre la construcción, uso y mantenimiento de la muleta? ¿Cómo vas a ignorar nuestros museos donde se admiran ejemplares egregios, usados por nuestro próceres, nuestros sabios y mentores?’

Se le acercó después su padre y le dijo: ‘¡Mira, niño, me están cansando tus originales excentricidades! ¡Estás creando problemas en la familia. si tu bisabuelo, tu abuelo y tu padre han usado muletas, tú tienes que usarlas porque eso es lo correcto!’

Pero nuestro hombre seguía dándole vueltas a la idea, hasta que un día se decidió ponerla en práctica. Al principio como le habían advertido, se cayó repetidamente. Los músculos de sus piernas estaban atrofiados. Pero, poco a poco, fue adquiriendo seguridad y, a los pocos días, corría por los caminos, saltaba las cercas de los sembrados y montaba a caballo por las praderas.

Nuestro hombre había llegado a ser él mismo”.

He comenzado mi intervención con este maravilloso cuento indio recogido por la profesora Tejerina Lobo(1997, pp 101-102) porque quiero hacer resaltar dos grandes enseñanzas que, a mi juicio, contiene esta hermosa historia. La primera de estas moralejas, que extraemos de nuestro relato, es que la libertad no es un don natural inherente, no nacemos con ella, sino que, como nos dejó dicho Erich Fromm(1980), debemos de esforzarnos por conquistarla y ejercerla, de ahí, que no todos estén dispuestos a “desprenderse de sus cómodas muletas”. La segunda moraleja que sacamos como conclusión a esta historia de “las muletas”, se trata del premio que obtenemos si, en verdad, nos atrevemos a soltar nuestros asideros: disfrutar al máximo de la aventura del mundo y ser protagonista pleno de nuestra propia vida. Llegados a este punto, nosotros nos aventuramos, también, a afirmar que la práctica del juego dramático como metodología en la Escuela Infantil es el camino, la senda correcta para conseguir esta liberación. Y esto, que vamos a ir razonando a lo largo de nuestra intervención, es así porque el juego dramático es una metodología globalizadora, una pedagogía de la acción capaz de reemplazar el saber y el saber hacer por el saber ser.

El nacimiento y perfeccionamiento del juego dramático tiene lugar con la aparición de la función simbólica en el niño, cosa que suele ocurrir entre los 18 y 24 meses de vida. Es entonces cuando, siguiendo a Piaget (1973), el niño ya es capaz de tres cosas: representar objetos reales por símbolos, asumir la función de un rol determinado y sustituir la acción real por la imaginaria. En su afán por imitar a las personas con las que está unido afectivamente, el pequeño comienza a reproducir acciones de su entorno pero con una diferencia sustancial: su imitación pasa a ser diferida y se produce en ausencia del modelo. Por consiguiente, a esta edad, el pequeño ya se encuentra capacitado para guardar la imitación dentro de sí y sacarla afuera un tiempo después. Esto se debe, como perspicazmente señala Alfredo Mantovani (1981, p.139) a tres factores fundamentales: el pequeño puede tener imágenes mentales, comienza a disponer de la palabra y, sobre todo, hace su aparición el “como si”. El “como si” constituye la palanca que actúa para pasar del mundo real al mundo de la imaginación y, por tanto, implica la posibilidad de ejecutar ficticiamente acciones parecidas a las reales y repetir estereotípicamente la misma acción: el infante aprende a copiar los gestos del modelo ausente.

En el “como si” se encuentran profundamente imbricados el juego proyectado(el ensimismamiento mental que supone la práctica de la observación y el análisis de la realidad que le rodea) y el juego personal(mediante la capacidad para caracterizarse jugando a ser cosas o personas, desarrollando su faceta expresiva).

Acorde con este paisaje natural descrito, nuestra propuesta metodológica que vamos a exponer, pretende seguir la secuencia lógica del pensamiento y la expresión en el niño mediante la integración de estos dos instantes privilegiados en el juego simbólico infantil(juego proyectado-juego personal) en el binomio pedagógico que denominamos percepción-expresión.

Nuestra propuesta metodológica del binomio percepción-expresión se inicia con el primer momento pedagógico, el de la percepción, en el que perseguimos potenciar en el infante su capacidad para el juego personal. En este sentido, nuestra propuesta de trabajo está centrada en la familiarización del pequeño con la práctica de la observación y el análisis de la realidad, mediante la utilización de la exploración lúdica de elementos observables de su entorno más próximo(sensaciones, objetos, acciones) que le posibilitan desarrollar su sensibilidad mediante la integración de estos elementos en una especie de representación interiorizada que les reporta, ulteriormente, una mayor capacidad expresiva.

El segundo momento pedagógico de nuestra propuesta es el de la expresión que surge, de forma natural y en clara solución de continuidad con el anterior momento(percepción), puesto que, implica la posibilidad de expresarse a través de los materiales expresivos descubiertos. Este momento, que, como ya hemos comentado, se fundamenta en la capacidad infantil para el juego proyectado, busca la experimentación mediante el juego con la representación con objetos y personajes.

La propuesta metodológica, que acabamos de describir, se armonizará con el estadio emocional, que a nivel evolutivo se encuentran los niños: “juego en paralelo”, “juego a dos” y “juego de representación de roles”.

En torno a los dos-tres años los pequeños entran en el estadio evolutivo que conocemos como “juego en paralelo”. Como sabemos, se trata de un momento en el que el concepto de alteridad todavía no ha anidado en los pequeños lo que se traduce en un juego sincrónico de las mismas acciones(coches, comiditas), pero, haciéndolo de forma absolutamente independiente de los demás: cada niño juega totalmente a su aire y siguiendo su propio ritmo porque, todavía, no son capaces de coordinar con el compañero y, por tanto, de modificarse mutuamente. Nuestra labor como educadores será la de inducir a la realización de juegos dramáticos en paralelo, convirtiéndonos en modelo a imitar: nos convertiremos en el espejo grande, seremos esa referencia continua y necesaria en la que todas las individualidades pequeñitas se ejercitarán en la práctica mimética de percibir y expresar. Pero, junto con esta labor de espejo-referencia obligada, contemplaremos, también, una segunda tarea fundamental a desarrollar: la de aprovechar las aportaciones creativas que los niños en cualquier momento puedan realizar. Pongamos un ejemplo claro a fin de ilustrar lo que acabamos de decir: el profesor en su rol de “espejo-grande” comienza a imitar a una gallina y, en consecuencia, todos los pequeños juegan a imitar a su referencia afectiva. En un momento determinado, uno de los

pequeños realiza una innovación gestual que no constaba en el guión inicial y, por su cuenta y riesgo, juega a poner un huevo. Es entonces, cuando el educador, atento a la situación, aprovechará para incorporar a su repertorio de gestos dicha acción creativa, a fin de que, el resto de "niños-gallinitas" jueguen a imitar a su referencia afectiva. Por tanto, y resumiendo, nuestro papel como educadores será doble: por un lado, ser el espejo-grande, esa referencia obligada para alimentar el juego de la mimesis infantil en paralelo; y, por otro, aprovechar las aportaciones creativas para ayudar a producir colaboraciones colectivas que, más adelante, se concretarán de forma natural.

En torno a los cuatro años, los niños entran en el estadio evolutivo que denominamos "juego a dos". Dicho momento se caracteriza, primordialmente, por la aparición del compañero de juegos lo que implica, el que el niño ya no copie las formas de comportamiento adulto de forma imitativa, sino que busque fórmulas lúdicas que incluyan la interacción entre él y el otro(su compañero). Ahora, nuestra tarea será la de reforzar creativamente este planteamiento a dos, pero, procurando también que la acción lúdica iniciada por los niños, se identifique con una historia para que, superando el simple ejercicio imitativo de una habilidad, adquiera un sentido dramático, dotándolo de una mayor capacidad para jugar con su creatividad. Pongamos, de nuevo, un ejemplo para ilustrar pedagógicamente esta situación. Siguiendo con el reino animal, hacemos la propuesta a los pequeños de jugar a imitar a un pato: todos los pequeños evolucionarán por el aula imitando esta simple destreza. Pero, como ya hemos anunciado, vamos a ir más allá y, en este sentido, hacemos una segunda propuesta: dos patitos caminan en pareja, uno es mayor y otro menor, además imaginamos que el pato mayor le da la mano al pequeño porque al dar los pasitos más cortos se retrasa. De este modo, como vemos, hemos introducido una situación nueva lo que dota a nuestra historia de planteamiento y nudo. Finalmente, ayudamos a los pequeños a completar dicha acción dramática: al final, el pato pequeño, cansado de ir a remolque, echa a volar ante el pasmo del pato mayor y lo deja atrás. Si, además, buscamos que los pequeños identifiquen al pato mayor con el padre y al pequeño con el hijo damos significado a una situación que deja de ser banal y se convierte en plenamente dramática.

El tercer estadio evolutivo en el juego infantil es el juego de representación de roles, cosa que sucede en torno a los cinco años de edad. El niño, partiendo de la simple imitación, es capaz, por sí mismo, de llegar a la complejidad del juego dramático y, por consiguiente, de pasar del juego individual al drama planeado y jugado por todos. El niño no se conforma con jugar a imitar el desplazamiento de un coche sino que, en compañía de sus compañeros de juegos, juega a "la calle" donde se imitan también otros roles: policías, peatones, vendedores, etc. Para circular por esa calle imaginaria, los pequeños se organizan previamente, se asignan sus personajes o roles y, acuerdan también ciertas reglas a respetar en el transcurso del juego.

En clara sintonía con esta situación descrita, nuestra propuesta de juego dramático se centrará en propiciar el contexto necesario para que los propios niños puedan jugar a su propio juego de representación de roles en el aula. Ahora, vamos a cambiar nuestro criterio de trabajo, partimos de lo general(el tema que eligen los niños) y llegamos a lo particular(la parcialización de ese tema en pequeñas unidades de acción con sus respectivos personajes o miniconflictos). Los niños elegirán tema, personaje favorito, argumento(los subtemas o las acciones a las que se juega) y crearán su propia escenografía, diseñando su propio dispositivo escénico donde se desarrollará la acción.. El educador se preocupará de dos cosas: que los diferentes personajes inventados por los niños se integren en subgrupos por afinidad y, también, de que los pequeños diseñen en el aula su propio dispositivo escénico donde jugarán las distintas acciones. Pongamos de nuevo un ejemplo para ilustrar esta situación: el tema "la ciudad", subgrupos interrelacionados(policías, ladrones, familia, tiendas, jardineros, servicios de limpieza), espacios escénicos(comisaría, calles señalizadas, guarida, casa, supermercado, jardines).

Como conclusión a nuestra intervención, hemos de recapitular diciendo que nuestra propuesta metodológica expuesta, fundamentada en el binomio percepción-expresión, se aparta de la fugacidad del momento estético de la obra proscénica bien facturada al uso adulto("no queremos muletas"), porque buscamos que el niño, internamente, vaya construyendo sus propias categorías de creación estética al compás de su propio desarrollo psicoevolutivo. Así pues, como hemos visto, ponemos el acento en el valor del proceso que encuentra su expresión por sí mismo, no en un producto final o en la obra acabada, no buscamos al niño actor, sino al niño humanamente más completo, capaz de "soltar las muletas" para llegar a ser emocionalmente más equilibrado y dúctil para el juego de la vida.

BIBLIOGRAFÍA

- CANTOS, A.(1997): *Creatividad teatral en la Escuela Infantil*, Universidades de Andalucía, Málaga.
- (1997): *El juego dramático: una plataforma privilegiada para la creatividad*, Universidades de Andalucía, Málaga.
- "Jugando a ser: el juego dramático, una metodología lúdica", en AA.VV.(1997): *Educación Infantil: metodología lúdica*, Universidades de Andalucía, Málaga.
- "Didáctica de la expresión corporal y dramática", en AA. VV.(1998): *Educación Infantil: desarrollo del niño de 0 a 6 años*, Universidades de Andalucía, Málaga.
- FROMM, E.(1980): *El miedo a la libertad*, Paidós, Barcelona.
- MANTOVANI, A.(1981): *El teatro, un juego más*, Nuestra Cultura, Madrid.
- PIAGET, J.(1973): *La formación del símbolo en el niño. Juego y Sueño. Imagen y representación*, Fondo de Cultura Económica, México.
- TEJERINA, I.(1997): "La educación en valores y el teatro", en AAVV(1997): *Teatro infantil y dramatización escolar*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.